

УДК 372.854

VII SİNİF ŞAĞIRDLƏRİNİN KİMYADAN ƏTRAF MÜHİTİN KİMYƏVİ ÇİRKƏNMƏSİ ÜZRƏ EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR oğlu

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı,
Azərbaycan

***Annotasiya.** Məqalədə VII sinif şagirdlərinin kimyadan ətraf mühitin kimyəvi çirklənməsi üzrə ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Bununla əlaqədar, ekoloji maarifləndirmənin dərslərin «Kimyəvi elementlər», «Kimyəvi birləşmələr» və «Turşular və əsaslar» bölmələrinə daxil olan müvafiq mövzular əsasında aparılması məsləhət görülür. Əvvəlcə mühüm ekoloji bilik və məlumatlar sadə və anlaşıqlı tərzdə şagirdlərə öyrədilir. Daha sonra maarifləndirmə işinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə ekoloji sual-cavablardan istifadə olunur. Hər dərslərin sonunda kimya və ekoloji mövzular üzrə şagirdlərin bilikləri ümumiləşdirilərək qiymətləndirilir.*

***Açar sözlər:** kimyəvi çirklənmə, ekoloji maarifləndirmə, ekoloji biliklər, sual-cavab, kimyəvi elementlər, kimyəvi birləşmələr, suyun çirklənməsi, aeroxollar, turşu yağışları*

Bəşəriyyət növbəti ekoloji böhran həddinə gəlib çatmışdır. Bu onunla əlaqədardır ki, müasir dövr ekoloji problemlərin kəskinliyi ilə xarakterizə olunur və onlar artıq global xarakter daşımağa başlamışdır. Dünya əhalisinin ildən-ilə artması, elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı, müxtəlif innovasiyaların istehsalatda tətbiqi, iri sənaye müəssisələrinin və heyvandarlıq kompleksləri geniş miqyas alması burada əhəmiyyətli rol oynayır.

İndiki və gələcək nəsillərin həyat və əmək şəraitinin getdikcə pisləşməsinə biganə qalmaq insanlığın məhvinə yol açardı. Bunun qarşısını almaq üçün inkişaf etmiş dünya dövlətləri ətraf təbiət mühitinin mühafizəsinə və səmərəli istifadəsinə həsr edilmiş Konvensiya və Protokollara qoşulur və praktiki tədbirlər həyata keçirirlər. Ekoloji həyatın təcrübəsi və təhlili göstərir ki, antropogen aləmin maarifləndirilməsi qeyd olunan problemlərlə əsaslı kömək edə bilər. Azərbaycan Respublikasının global ekoloji problemlərin həllinə yönələn töhfəsi ondan ibarətdir ki, ardıcıl olaraq ekoloji Konvensiya və Protokollara qoşulur. Bununla bərabər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram» haqqında 2003-cü ildə Sərəncam imzalamışdır. «Milli Proqram»da dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına uyğun ekoloji maarifləndirmənin istiqamətləri «Elm, Təhsil və Mədəniyyət» bölməsində konkret olaraq müəyyən edilmişdir.

Ekoloji maarifləndirmə işinin çoxcəhətli olması nəzərə alınaraq ümumtəhsil məktəblərinin VII sinif şagirdlərinin kimyadan ətraf mühitin kimyəvi çirklənməsi üzrə ekoloji maarifləndirilməsi məsələlərinə diqqət edilmişdir. Aşağıda VII sinif kimya dərslərində verilən “Kimyəvi elementlər”, “Kimyəvi birləşmələr” və “Turşular və əsaslar” bölmələrinə daxil olan müvafiq mövzuların tədrisi zamanı şagirdlərin ekoloji bilik və məlumatlarla maarifləndirilməsi məqsədə uyğun hesab edilir. Əlavə edilən sual-cavablar maarifləndirmə işinin möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bölmə 1. Kimyəvi elementlər

1.3. Cansız təbiətdə olan mühüm elementlər – Ekologiya haqqında ümumi məlumat

Sual-cavablar

1. Kimyəvi çirklənmə nədir?

- Kimyəvi çirklənmə müəyyən mühitin kimyəvi tərkiblərinin miqdarının artması, həmçinin ona normadan artıq və ya xas olmayan qatılıqlarda maddələrin daxil edilməsidir.

2. Təbii ekosistemlər və insan üçün daha təhlükəli çirklənmə hansıdır?

- Ətraf mühitə müxtəlif toksikantları – aeroxolları, kimyəvi maddələri, ağır metalları, pestisidləri, plastmasları, səth-aktiv maddələri gətirən kimyəvi çirklənmələr təbii ekosistemlər və insan üçün daha təhlükəlidir.

3. Bəşəriyyətin inkişafının limitləndirici amili nədir?

- Hal hazırda bəşəriyyətin inkişafının limitləndirici amillərindən biri kimyəvi çirklənmələrdir.
- 4. Antropogen fəaliyyət nəticəsində atmosferə hansı kimyəvi maddələr daxil olur?
 - İnsanın fəaliyyəti nəticəsində atmosferə karbon qazı, dəm qazı, kükürd 4-oksidi, metan, azot oksidləri, xlorflüorkarbonlar (məişətdə aerozolların istifadəsi zamanı), karbohidrogenlər, benzapiren və s. (nəqliyyatın işi nəticəsində) kimi kimyəvi birləşmələr daxil olur.
- 5. Atmosferdə karbon qazının qatılığının yüksəlməsi ilk əvvəllər nədən baş vermişdir?
 - Atmosferdə, karbon qazının qatılığının yüksəlməsi ilk vaxtlar meşələrin kütləvi surətdə qırılması ilə başlamışdır. Meşələr bitkilərin biokütləsinin sintezi üçün karbon qazından istifadə edirdi.
- 6. XIX əsrin əvvəllərindən karbon qazının atmosferə atılmaları hansı istiqamətdə olmuşdur?
 - XIX əsrin əvvəllərindən karbon qazının atmosferə atılmalarında təyinedici rol çıxarılan yanacaq, texnoloji və səmt qazlarının yandırılması məhsulları təşkil etmişdir.
- 7. Hansı antropogen mənbələrdən atmosferə daha çox karbon 4-oksidi daxil olur?
 - Antropogen mənbələrdən olan energetika və metallurgiya müəssisələri, habelə daxiliyanma mühərriklərindən istifadə edilən nəqliyyat atmosferə daha çox karbon 4-oksidi verir.

Bölmə 3. Kimyəvi birləşmələr

3.1. Kimyəvi birləşmələr, onların formulları və adları – Əsas ekoloji qanunlar

Sual-cavablar

1. Müasir səviyyə ilə müqayisədə atmosferdə karbon qazının miqdarının 60% armtası nəyə səbəb olacaqdır?
 - Müasir səviyyə ilə müqayisədə atmosferdə karbon qazının miqdarının 60% armtası Yer səthinin temperaturunun $1,2-2^0$ C yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bu isə o deməkdir ki, 2050-ci ilə qədər çıxarılan yanacaqdan istifadə azaldılmazsa, onda atmosferdə karbon qazının qatılığı iki dəfə artacaq, Yer səthinin temperaturu isə 3^0 S-yə çatacaqdır.
2. Hal hazırda su obyektlərinə hər il hansı miqdarda və nə qədər kimyəvi birləşmə daxil olur?
 - Hal hazırda su obyektlərinə hər il 1,2 milyard tona qədər və 30 mindən artıq müxtəlif kimyəvi birləşmələr daxil olur.
3. Neftin hər tonu suda hansı sahəli təbəqəni əmələ gətirir?
 - Neftin hər tonu suda 12 km^2 sahədə təbəqə əmələ gətirir.
4. Yerdə suyun ümumi miqdarından şirin suyun payına nə qədər düşür?
 - Yerdə suyun ümumi miqdarında şirin suyun payı 2,5%-dən bir qədər artığını təşkil edir. İnsan üçün onun 30%-dən azı əlçatandır.
5. Şirin suyun əsas hissəsi harada toplanmışdır?
 - Şirin suyun əsas hissəsi buzlu örtüklərdə və yerin altında toplanmışdır. Yerin altındakı şirin suların həcmi göllərin, çayların və bataqlıqların səth sularının həcmindən təxminən 100 dəfə çoxdur.
6. Su obyektlərinə çirkləndirilmiş nələr daxil olur və nəticəsi?
 - Su obyektlərinə çirkləndirilmiş məişət, sənaye mənşəli çirkab suları, güclü sellər zamanı tarlalardan yuyulan zəhərli kimyəvi preparatlar və gübrələr, çirkləndirilmiş atmosfer yağıntıları daxil olur. Çay axınları və sirkulyasiya prosesləri nəticəsində belə kimyəvi çirklənmələr böyük məsafələrə – yüzlərlə və hətta minlərlə kilometrə aparılır.
7. İnsan öz və antropogen fəaliyyətində sudan nədə istifadə edir?
 - İnsan sudan fizioloji tələbatlarının ödənilməsində, antropogen fəaliyyətində isə sənaye və kənd təsərrüfatında böyük miqyasda istifadə edir.
8. Su hansı halda böyük miqdarda itirilir?
 - Böyük miqdarda su texnoloji proseslər zamanı geri qaytarılmadan itirilir. Bu dayanıqlı axar şirin suyun 1%-dən çoxunu təşkil edir.
9. İşlədildikdən sonra su necə olur?
 - İşlədilmiş suyun bir hissəsi kimyəvi və fiziki olaraq əlaqələndirilir, bir hissəsi də kimyəvi qarışıqlarla çirklənmiş halda su obyektlərinə qayıdır.
10. Orta güclü kimya kombinatının gündəlik su dövriyyəsi nə qədər təşkil edir?
 - Orta güclü kimya kombinatının gündəlik su dövriyyəsi 2 milyon m^3 -a qədər olur.
11. Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər hansılardır?

- Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər bunlardır: tüstünün bərk zərrəcikləri və sənaye tozu, karbon oksidləri, uçucu karbohidrogenlər və digər üzvi birləşmələr, kükürd oksidləri, azot oksidləri, fosfor birləşmələri, hidrogen sulfid, ammoniyak, xlor, hidrogen flüorid.

3.3. Təbiətdə sərbəst şəkildə tapılan mühüm kimyəvi birləşmələr – Biosfer

Sual-cavablar

1. Hansı hallarda neft və neft məhsulları su obyektlərinə düşür?

- Su obyektlərinə neft və neft məhsulları quyuların qazılması, daşmalarda itkilər, tankerlərin qəzaları, tutumların yuyulması nəticəsində axıntılar zamanı düşür.

2. Neftin suda əmələ gətirdiyi neft-su emulsiya qatı nəyə səbəb olur?

-Neftin suda əmələ gətirdiyi neft-su emulsiya qatı su və hava arasında qaz mübadiləsinə mane olaraq, su orqanizmlərinin hüceyrələrində karbon qazının miqdarının artmasına və onların ölümünə səbəb olur.

3. Neft məhsulları hidrobiosenzlara necə təsir edir?

-Neft məhsulları hidrobiosenzlara mənfi təsir edir. Belə ki, dəniz biotasında toplanaraq trofiki zəncirlərlə ötürülür. Belə dəniz məhsullarının istifadəsi adamların sağlamlığına təhlükə yaradır.

4. Okean, yoxsa dəniz mühitinə daha çox neft və neft məhsulları daxil olur?

- Okeanlarla müqayisədə dəniz mühitinə daha çox neft və neft məhsulları daxil olur. Məsələn, bu göstərici Sakit okeanın şimal-qərb hissəsi üçün 0-200 mkq/l, Baltik dənizi üçün isə 800-8000 mkq/l qatılığındadır.

5. Qəzalar və atılmalar nəticəsində okeanların, dənizlərin və çayların səthinə ildə hansı miqdarda neft və neft məhsulları daxil olur?

- Qəzalar və atılmalar səbəbindən ildə okeanların, dənizlərin və çayların səthinə 12 milyon tondan artıq neft və neft məhsulları daxil olur.

Elm, texnologiya, həyat – Ekoloji amillər

Sual-cavablar

1. Çirkab suları və ya süxurdan filtrasiya vasitəsilə su obyektlərinə nələr daxil olur?

- İnsanın həyat fəaliyyəti məhsulları və bir sıra istehsalatların tullantıları üzvi birləşmələr olduğundan, çirkab suları və ya süxurdan filtrasiya vasitəsilə su obyektlərinə daxil olur.

2. Su obyektlərinə daxil olmuş insanın həyat fəaliyyəti məhsulları və istehsalat tullantıları necə parçalanır?

- Su obyektlərinə daxil olmuş insanın həyat fəaliyyəti məhsulları və istehsalat tullantıları aerob mikroorqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində parçalanır.

3. Çirklənmiş su obyektlərində baş verən qıvcırma prosesləri nəyə səbəb olur?

- Çirklənmiş su obyektlərində baş verən qıvcırma prosesləri üzrə suda həll olunmuş oksigen intensiv olaraq mikroorqanizmlərlə mənimsənilərək, CO₂, H₂O həmçinin nitratlar, fosfatlar, sulfatlar və digər elementlərin oksigenli birləşmələri əmələ gəlir.

4. Yapışqanların, plastmasların və koksun istehsalı üzrə müəssisələrin çirkab suları ilə su obyektlərinə hansı çirkləndiricilər daxil olur?

- Yapışqanların, plastmasların və koksun istehsalı üzrə müəssisələrin çirkab suları ilə su obyektlərinə fenollar, onların halogenli birləşmələri daxil olur.

5. Hidrokimyəvi axınla axarı olmayan nohurlara düşən ağır metallar nəyə səbəb olur?

- Hidrokimyəvi axınla axarı olmayan nohurlara düşən ağır metallar sularda toplanır, dibinə çökür və ikinci çirklənmə mənbəyinə çevrilə bilər.

6. Hansı ağır metallarla çirklənmə iki tərəfli avtomobil yolu yaxınlığında aşkar edilmişdir?

- İki tərəfli avtomobil yolu yaxınlığında ağır metallarla, xüsusilə də böyük miqdarda qurğuşun, həmçinin sink və kadmiumla çirklənmə aşkar edilmişdir. Yol qırağında qurğuşun anomaliyasının eni torpaqda 100 m və daha artığa çatır.

7. Bitkilərin torpaqdan mikroelementləri, o cümlədən, ağır metalları mənimsəməsi nəyə səbəb olur?

-Bitkilər torpaqdan mikroelementləri, o cümlədən ağır metalları mənimsəyərək, onları toxumalarda və ya yarpaqların səthlərində toplamaqla, «torpaq-bitki-heyvan-insan zəncirində aralıq həlqəyə çevrilirlər.

8.Pestisidlərin əsas qəbuledicisi və toplayıcısı nədir?

-Pestisidlərin əsas qəbuledicisi və toplayıcısı torpaqdır ki, burada onların molekullarının torpaq kolloidlərilə adsorbsiyası nəticəsində toplanırlar.

9.Mineral gübrələrdən əlavə, kənd təsərrüfatında istifadə olunan digər üzvi gübrələr torpaqda böyük miqdarda olduqda nəyə səbəb olurlar?

- Mineral gübrələrdən əlavə, kənd təsərrüfatında istifadə olunan digər üzvi gübrələr çoxlu patogen mikroorqanizmlərə malik olmaqla torpaqda böyük miqdarda olduqda və su mühitilə zənginləşdirilən zaman onlarla xəstəliktörədici orqanizmlərin meydana gəlməsi üçün şərait yaradırlar.

10. Sintetik səth-aktiv maddələrin tətbiqi, xüsusilə də, yuyucu vasitələrin tərkibində nəyə gətirib çıxarır?

- Sintetik səth-aktiv maddələrin (SSAM) və ya detergentlərin geniş tətbiqi, xüsusilə də yuyucu vasitələrin tərkibində, onların çirkab suları ilə birlikdə su tutarlarının çoxuna, o cümlədən də, təsərrüfat-içməli su su təchizatına daxil olmasına səbəb olur. Bu maddələr su tutarlarının hal hazırda ən yayılmış kimyəvi çirkləndiricilərindən hesab edilir.

Layihə-Ətraf mühitin əsas çirklənmə növləri

Sual-cavablar

1.Aerozol çirklənmələr özünü atmosferdə nədə göstərir?

-Aerozol çirklənmələr özünü atmosferdə tüstü və duman şəklində göstərir.

2.Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələri hansılardır?

-Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələri – böyük zərrəcikli kömür işlədən istilik elektrik stansiyaları, zənginləşdirici fabriklər, metallurqiya, sement, maqnezit və qurum zavodları təşkil edir.

3.Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələrində yaranan aerosol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibi necədir?

- Süni aerosol çirklənmələrinin əsas mənbələrində yaranan aerosol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibini çox vaxt silisium, kalsium və karbon (yanmamış kömür, qurum, qatran) birləşmələri, nadir hallarda isə metal oksidləri, habelə asbest təşkil edir.

4. Üzvi tozlara hansı müxtəliflik xasdır?

- Üzvi tozların tərkibinə alifatik və aromatik karbohidrogenlər, turşuların duzları daxildir. O, piroliz prosesində neftəməli və digər oxşar müəssisələrdə qalıq neft məhsullarının yanması nəticəsində əmələ gəlir.

5.Atmosferə daxil olan bərk zərrəciklər təbii mənbələrdən, yaxud süni mənbələrdən çoxluq təşkil edir?

- Atmosferə daxil olan bərk zərrəciklər təbii mənbələrdən ildə 768-1900 milyon ton, süni mənbələrdən isə 185-415 milyon ton təşkil edir.

Atmosferin intensiv çirklənməsinin uzun müddət saxlanması nəyə səbəb olur?

6.Atmosferin intensiv çirklənməsinin uzun müddət saxlanması temperaturun aşağı düşməsinə və iqlim şəraitinin lokal dəyişməsinə səbəb olur. Belə hal iri şəhər və sənaye mərkəzlərində qeydə alınır.

7.Atmosferin toz və aerosol çirklənmələri insanın sağlamlığına, flora və faunanın vəziyyətinə necə təsir edir?

- Atmosferin toz və aerosol çirklənmələri insanın sağlamlığına, flora və faunanın vəziyyətinə nəzərə cərpacaq dərəcədə təsir edir. Belə ki, günəş şüalanmasının selinin azalması UB-şüaların təsiri altında D₃ vitamininin əmələ gəlməsini azaldır. İntensiv toz çirklənmələri zonasında özünəməxsus xəstəliklərin – ağ ciyərlərin toxumalarının dəyişməsinə gətirib çıxaran silikoz və asbestozun meydana gəlməsinə səbəb olur.

8.Şəhər mühitində tozlar hansı xüsusiyyətə malikdir?

- Şəhər mühitində tozlar infraqırmızı şüalanmanı udmaqla bitki yarpaqlarının çox qızmasına təsir edirlər. Bu, normal su və temperatur rejimini pozur və son nəticədə fotosintez fermentlərinin aktivliyini aşağı salır.

Bölmə 7. Turşular və əsaslar – Qlobal ekoloji problemlər

1. Turşu yağışları necə formalaşır?

- Turşu yağışları kükürd və azot dioksidlərinin suda həll olması zamanı formalaşır.

2. Turşu yağışları Yer səthinə düşərkən hansı turşuluq göstəricisinə malik olurlar?

- Turşu yağışları Yer səthinə düşərkən $pH < 5,6$ turşuluq göstəricisinə malik olurlar.

3. Turşu yağışlarının əsas mənbələri hansılardır?

- Turşu yağışlarının əsas mənbələri müəssisələrin energetik qurğularında, yerüstü və hava nəqliyyatında yanacaqın (kömür, mazut, benzin və s.) yanma məhsulları, kimya və metallurgiya müəssisələrinin atımları təşkil edir.

4. Atmosferdə kükürd 4-oksidin olması orta hesabla neçə gün təşkil edir və bu nəyə səbəb olur?

- Atmosferdə kükürd 4-oksidin olması orta hesabla 15 gün təşkil edir. Bu müddətdə o, bir sıra kimyəvi çevrilmələrə səbəb olur ki, onlardan ən əsası oksidləşmə və sulfat turşusunun əmələ gəlməsidir. Bu zaman turşu buxarları buludlarla üzlərlə kilometr məsafəyə (1500 km-ə qədər) daşınaraq çöküntü yerində yerə düşür.

5. Turşu yağışlarının zərərli təsiri özünü nədə göstərir?

- Turşu yağışları meşələrin, xüsusilə də iynəyarpaq deqradasiyasını törədir, metalların korroziyası sürətlənir, örtüklərin və şüşələrin bütövlüyü pozulur, binalar və memarlıq abidələri dağılır.

Hər dərsin sonunda fənn müəllimi şagirdlərin kimya və ekoloji mövzular üzrə biliklərini ümumiləşdirərək vahid qiymətləndirmələr aparır. Ekoloji maarifləndirmə işinin hər dərstdə 12-15 dəq. müddətində keçirilməsi nəzərə alınmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqla sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
2. Əliyev A.Ə. Respublika Elmi konfransının materialları. Lənkəran – 2023, s. 26-27.
3. Abdullayev E. və b. Kimya 7-ci sinif, Bakı – 2024.
4. Экология. Под ред. Тягунова Г.В. и Ярошенко Ю.Г. М., - 2014.
5. Садовникова Л.К. и др. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. М. – 2008.
6. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М. – 2008
7. Еремин В.В. и др. Химия 7-й класс. М. – 2023
8. Оспанова М.К. и др. Химия 7-й класс. А.-2018